

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ В ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Алимова София Розумбаевна

Банковско-финансовая академия, кафедра «Инвестиции и финансовый рынок», +998 99 903 06 31, старший преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10554127>

Внешняя среда фирмы включает в себя факторы, находящиеся вне непосредственного контроля руководства. Эти факторы создают проблемы и возможности, которые менеджеры должны учитывать при принятии стратегического выбора. К таким факторам относятся деятельность клиентов, конкурентов и поставщиков; рынок труда; правовые, нормативные, конкурентные и экономические условия; и предоставление технологических и других видов знаний, имеющих ценность для инноваций. Внутренняя среда фирмы якобы находится под контролем руководства и относится к бизнес-модели фирмы, производственным и инновационным возможностям, а также финансовым и человеческим ресурсам.

Рис.1 Основные элементы внешней среды бизнес-инноваций¹

¹ Oslo manual 2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition

На рис.1 представлен обзор внешних факторов, которые могут повлиять на бизнес-инновации. Существует пять основных элементов: пространственные и локационные факторы, рынки, потоки и сети знаний, государственная политика, а также общество и природная среда.

Пространственные и локационные факторы определяют юрисдикционное местоположение фирмы и ее близость к рынкам продукции и труда. Эти факторы могут влиять на затраты и осведомленность о потребительском спросе.² Когда подробные данные о политике, налогообложении, общественной инфраструктуре, обществе и других факторах, которые различаются в зависимости от региона, недоступны, местоположение фирмы на региональном или национальном уровне может служить показателем этих факторов.

Рынки являются ведущими контекстуальными факторами, которые также формируются собственными решениями фирмы. Соответствующая информация для сбора данных включает характеристики поставщиков, которые предоставляют фирме ресурсы для товаров и услуг, структуру спроса на текущих и потенциальных рынках фирмы, рынках финансов и труда, а также данные о степени конкуренции на товарных рынках и в стандартах. Информация о посредниках и платформах приобретает все большее значение из-за реорганизации некоторых рынков среди онлайн-платформ.

Государственная политика может влиять на деловую деятельность прямым и косвенным образом. Нормативно-правовая база и право применение влияют на то, как фирмы могут присваивать результаты своих инновационных усилий, а также на многочисленные отношения и транзакции, в которых участвуют фирмы, в то время как налоговая система влияет на стоимость деловой деятельности. Правительства также могут использовать налоговую систему и другие меры политики для адресной поддержки компаний, включая поддержку инноваций. Другие аспекты государственного сектора, которые могут влиять на компании, включают предоставление инфраструктурных услуг и управление макроэкономической политикой, что может повлиять на способность компаний запускать и успешно использовать инновации.

Общество и природная среда могут прямо и косвенно влиять на предпринимательскую деятельность. Социальные аспекты могут влиять на общественное признание инноваций, а также на политику компаний в

² Krugman, P. (1991), *Geography and Trade*, MIT Press, Cambridge, MA.

области корпоративной социальной ответственности. Более крупные социальные изменения могут стимулировать общесистемные инновации, такие как переход к низкоуглеродной экономике. Воздействие деловой деятельности и продукции на природную среду также может стимулировать бизнес-инновации, например, когда фирмы стремятся уменьшить это воздействие с помощью «зеленых» инноваций. Фирмы также могут заниматься инновационной деятельностью в ответ на прогнозируемые изменения в природной среде, как в случае адаптации к изменению климата.

Эти различные элементы во многом пересекаются и взаимодействуют друг с другом. Например, государственная политика может влиять на развитие деловой среды фирмы через рынки, регулируя монополии или используя рыночные механизмы для смягчения негативных экологических последствий деловой деятельности. Рынки, правительственные и социальные институты и нормы могут способствовать доступности полезных знаний, которые компании используют для инноваций, и формировать потоки и сети знаний.

Также факторы, влияющие на уровень инновационной активности предприятий и определяющие выбор методов и инструментов управления инновационным развитием, можно поделить на следующие группы, такие как: экономические, финансовые, административные, научно-технические, ресурсно-кадровые и социально-психологические факторы.

Таблица 2

Факторы, влияющие на стимулирование инновационной деятельности

№	Базовые факторы	Составляющие факторов		Меры стимулирования
		Внешние	Внутренние	
1	Экономическое	Темп инфляции; Налоговые ставки; Производительность труда в смежных отраслях	Производительность труда; Экономичность; Сокращение стоимости жизненного цикла	Создание научно-технологических парков и технополисов вблизи промышленных центров; Коммерциализация инноваций частным

				бизнесом Создание корпоративных венчурных фондов
2	Финансовые	Валютный курс, доходность на рынке капиталов; Савки по кредитам; Инфляция; Ситуация на фондовом рынке	Размер чистой прибыли амортизации	Выделение государственных субсидий; Привлечение финансовых ресурсов институтов развития
3	Административные	Изменение нормативных правовых актов; Изменение подходов к государственн ому регулирувани ю тарифов	Совершенствова ние корпоративного управления; Качественный контроль и мониторинг инвестиционных проектов	Использование механизма проектного финансирования; Использование проектного подхода
4	Научно-технические	Рост новых технологий, применимых в смежных отраслях	Повышение уровня автоматизации и механизации	Изменение нормативно- правовой базы
5	Ресурсно-кадровый	Наличие профильных высших учебных учебные заведений и	Систематически е стажировки на предприятиях железнодорожно го транспорта	Подготовка кадров для управления инновациями

		техникумы		
6	Социально-психологические	Проведение конференций и форумов международного масштаба	Увеличение числа внутри холдинговые бизнес тренингов	Обмен информацией между различными участниками рынка железнодорожного транспорта

В свою очередь, воздействуя на данные факторы, можно регулировать инновационную активность, т.е. стимулирование инновационной деятельности предприятия базируется на формировании (усиление позитивных и ослабление негативных) факторов, приведенных выше.

Успешная реализация инновационного процесса связывает технологию с потребностями рынка таким способом, который позволяет создать прибыльную бизнес-модель. Большинство существующих практик финансирования инноваций построены на факторах, классифицированных в таблице 3. Предложенная классификация учитывает не только инвестиционную привлекательность отдельно взятой инновационной компании, но и внешние факторы, а также широкий набор инструментов финансирования. Эту классификацию можно использовать на разных зарубежных и отечественных рынках.

Таблица 3

Классификация факторов, влияющих на финансирование инноваций в высокотехнологичных компаниях ³

Название группы факторов	Название факторов, входящих в группу
Рыночные факторы	состояние фондового рынка
Инвестиционная привлекательность финансирования	опыт предыдущих сделок по привлечению инвестиций; принадлежность к сфере IT; принадлежность к промышленной сфере; индекс crunchbase; фактор эксклюзивности
Факторы	ангельское финансирование; венчурные фонды;

³ Яковлев, Е.О. Ключевые детерминанты, влияющие на привлечение инвестиций инновационными компаниями в российских реалиях / Е.О. Яковлев // Modern Economy Success. – 2021. – № 3. – С. 6-12. – ISSN 2500-3747.

финансирования	акселераторы; краудфандинг
Внутренние факторы компании	локация; публичность; количество патентов; количество основателей;

Использование классификации позволяет определять перспективность той или иной инновационной компании и выявлять ее слабые стороны, чтобы направить топ-менеджмент компании на их совершенствование.

Также разработан индекс «Венчурный Барометр», который является исследованием венчурного рынка, которое опирается не на количественные данные о сделках, а на качественные показатели, и анализирует рынок через призму мнений его активных игроков.

Рис.4. Характеристики проекта, влияющие на принятие решения об инвестици⁴

С целью анализа динамики рынка, активности инвесторов, ключевых событий, оказывающих влияние на развитие отрасли, и составления прогноза на будущий год проводится ежегодный опрос русскоговорящих экспертов – представителей частных, государственных и корпоративных инвестиционных фондов, а также бизнес-ангелов, – всех, кто принимает

⁴ Венчурный Барометр 2021

активное участие в развитии венчурной индустрии. Опрос проводится путем прямого анкетирования инвесторов через личные приглашения. В рамках данного индекса «Венчурный Барометр 2021», было определено несколько характеристик влияющих на выбор финансирования инновационных проектов. Данные указаны в рисунке 4.

Список использованной литературы:

1. Krugman, P. (1991), Geography and Trade, MIT Press, Cambridge, MA.
2. Mason, C. M., & Harrison, R. T. 2000. Influences on the supply of informal venture capital in the UK: An exploratory study of investor attitudes. International Small Business Journal, 18(4): 11-28.
3. Oslo manual 2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition
4. Wright, M., & Robbie, K. 1998. Venture capital and private equity: A review and synthesis. Journal of Business Finance & Accounting, 25(5/6):521-570.
5. Яковлев, Е.О. Ключевые детерминанты, влияющие на привлечение инвестиций инновационными компаниями в российских реалиях / Е.О. Яковлев // Modern Economy Success. – 2021. – № 3. – С. 6-12. – ISSN 2500-3747.
6. Венчурный Барометр 2021

